

UM ESTUDO SOBRE ABORDAGENS DE SÉRIES TEMPORAIS E TÉCNICAS DE DEEP LEARNING PARA EXPORTAÇÕES DE CAFÉ

DOI: 10.5281/zenodo.15916467

Lúcio Júnio Benfica Rosa¹

¹Mestrado em Modelagem Computacional – Universidade Estadual de Montes Claros

luciojuniobenfica@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1019898401725586>

AT25: Inteligência Artificial, Robótica e Automação.

RESUMO: Este estudo investiga a capacidade preditiva de redes neurais artificiais (MLP, LSTM e GRU) na estimação dos volumes mensais de exportação de sacas de café do Brasil, comparando-as com o modelo tradicional SARIMA. Utilizaram-se dados mensais de janeiro de 1990 a maio de 2025 (425 observações) extraídos do CECAFÉ. Após limpeza e normalização, foram treinadas e avaliadas redes com janela de 12 *lags*, empregando *TimeSeriesSplit* (3, 5 e 9 divisões), *GridSearchCV* e otimização bayesiana para seleção de hiper parâmetros. O desempenho médio das RNAs revelou MAE de 227 mil sacas e R^2 de 0,587 para a MLP, superando LSTM e GRU, além de apresentar MAE inferior ao SARIMA (240 mil sacas, $R^2 = 0,535$). Resultados indicam que a MLP oferece previsão mais precisa e eficiente, sugerindo aplicação estratégica para planejamento logístico e comercial. Recomenda-se, para estudos futuros, incorporar variáveis exógenas (preços internacionais, indicadores climáticos e cambiais) e análises de sensibilidade para ampliar a robustez do modelo.

Palavras-chave: Agronegócio; Café; Exportações; Previsão; RNA

1. INTRODUÇÃO

O Brasil se destaca como o maior produtor e exportador mundial de café, respondendo por aproximadamente 30% a 40% da produção global e por cerca de 38% do fornecimento mundial, conforme dados do Ministério da Agricultura e Pecuária (BRASIL, 2025). Graças às características geográficas e climáticas o país produz diversos tipos de grãos, atendendo assim a ampla demanda mundial pelo produto (BRASIL, 2025). De forma clara, tal produção acentuada impacta positivamente indicadores econômicos como o PIB e a Balança de Pagamentos. Segundo a Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), em Janeiro de 2025, o Brasil bateu recorde histórico com uma receita cambial de US\$ 1,316 bilhões, representando um aumento de 60% em relação ao mesmo período do ano anterior (AEB, 2025). Assim o café se posiciona tendo um papel de destaque no agronegócio e no comércio exterior.

A capacidade de prever volumes de produção e exportação com antecipação oferece vantagem competitiva decisiva, permitindo um planejamento logístico mais eficiente,

alinhamento comercial com importadores internacionais, e mitigação de riscos relacionados a preços, câmbio e políticas comerciais. No atual cenário de volatilidade climática — como secas recorrentes — e regulações ambientais internacionais como o Regulamento da União Europeia sobre Produtos Livres de Desmatamento (EUDR) que impactam os fluxos de comércio, essa habilidade de previsão se torna ainda mais estratégica, sendo um diferencial competitivo e um instrumento fundamental para a sustentabilidade e resiliência do país no setor cafeeiro global.

Dentro desse contexto, as Redes Neurais Artificiais (RNAs) e modelos de *Deep Learning* destacam-se como ferramentas promissoras para a modelagem preditiva no agronegócio. Estudos como os de Andrade (2021) e Miranda *et al.* (2013) demonstraram o potencial das RNAs na previsão de pragas e doenças em plantações de café, bem como na estimativa de preços futuros e da demanda das *comodities* no mercado internacional. No entanto, ainda são escassos os trabalhos voltados diretamente à previsão do volume de exportações de café, apesar da relevância estratégica dessa variável para o planejamento logístico, comercial e produtivo do setor. Modelos tradicionais de previsão, como SARIMA, ainda são amplamente utilizados em tarefas de predição temporal. No entanto, conforme evidenciado neste estudo, esses métodos frequentemente apresentam desempenho inferior em termos de acurácia e precisão, especialmente quando aplicados a contextos que exigem alto grau de assertividade, como planejamento de estoque, logística, projeções financeiras e decisões estratégicas de investimento.

Nessas situações, modelos mais avançados, como redes neurais artificiais e algoritmos baseados em aprendizado de máquina, mostram-se mais eficazes ao capturar padrões complexos e não lineares presentes nas séries temporais. Diante disso, este trabalho tem como objetivo testar diferentes abordagens de predição para séries temporais a fim de desenvolver um modelo capaz de estimar os volumes mensais de exportação de sacas de café do Brasil, adicionalmente, busca-se comparar seu desempenho com o modelo tradicional de séries temporais SARIMA, avaliando métricas de erro e capacidade explicativa, com vistas a identificar a abordagem mais eficaz.

2. METODOLOGIA

2.1 Sobre os dados

Os dados utilizados neste estudo foram obtidos a partir do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (CECAFÉ). O conjunto de dados compreende os volumes mensais de exportações brasileiras, medidos em sacas de 60 kg, cobrindo o período de janeiro de 1990 até

maio de 2025, resultando em dados referentes a 425 meses. As exportações estão classificadas em diferentes categorias, como por tipo de café (Conilon e Arábica) e por totais exportados referentes a café verde, solúvel e industrializado. Por fim, a planilha traz a coluna total geral, que corresponde ao somatório de todas as categorias exportadas em cada mês.

Os dados passaram por um processo de limpeza, normalização e organização temporal para viabilizar a modelagem supervisionada. Foram removidos os valores intermediários de exportação, mantendo-se apenas as datas e os valores totais com o objetivo de simplificar a manipulação e predição dos mesmos.

2.2 Processos estocásticos

Um processo estocástico é um modelo matemático que descreve a evolução de um sistema ao longo do tempo de forma incerta ou aleatória. Jones e Smith (2017) explicam que ele é representado como um conjunto de variáveis aleatórias indexadas no tempo, denotado por $\{X_t\}_{t \in T}$. Em outras palavras, modelos utilizados para descrever séries temporais são processos estocásticos, de modo que a série observada é uma realização única (ou amostra) de um processo estocástico subjacente.

No presente caso, os dados correspondem a uma única série temporal observada, composta por 425 valores mensais consecutivos. Essa sequência pode ser interpretada como uma amostra temporal gerada por um processo estocástico hipotético associado às exportações de café. Cada ponto da série — por exemplo, jan/1990, fev/1990, etc. — representa uma realização da variável aleatória X_t para um dado instante t .

Para o desenvolvimento de modelos preditivos, é fundamental verificar a estacionariedade da série temporal. De acordo com Ehlers (s.d.) um processo estocástico é dito estritamente estacionário quando a distribuição conjunta de $X(t_1), \dots; \dots X(t_k)$ se mantém inalterada sob deslocamentos temporais, isto é, coincide exatamente com a distribuição de $X(t_1 + \tau), \dots; X(t_k + \tau)$, para qualquer τ . Nessa situação, apenas os intervalos entre observações influenciam a incerteza do sistema, não o instante absoluto em que elas ocorrem. Já a estacionariedade fraca (ou de segunda ordem) impõe condições menos rigorosas: requer-se somente que a média e a variância sejam constantes ao longo do tempo e que a autocovariância dependa exclusivamente do *lag* entre os valores observados.

Para avaliar se uma série temporal é estacionária ou não, é comum aplicar o teste de Dickey-Fuller aumentado (ADF). Esse teste verifica a presença de uma raiz unitária na série — cuja existência indicaria não estacionariedade. Para os dados desse estudo foi aplicado o teste

ADF com auxílio da biblioteca Python *Stats Models* cujos resultados podem ser visualizados na Tabela 1.

Tabela 1 – Resultados ADF

ADF Statistic	- 0.8958243892163562
p-value	0.7893443958051273
Conclusão	Não estacionária

Fonte: Dados da pesquisa

Conclui-se que a série temporal é não estacionária. Essa conclusão era esperada, pois os dados apresentam tanto tendência quanto sazonalidade, características típicas de séries não estacionárias, conforme pode ser visualizado na Fig. 1.

Para identificar o padrão geral de dependência e a sazonalidade, bem como para determinar as ordens adequadas para modelos autorregressivos (AR), foram plotados através do *software SPSS Statistics* da IBM®, os gráficos de autocorrelação (ACF) e autocorrelação parcial (PACF) (Fig. 2). O gráfico ACF apresenta a correlação da série temporal consigo mesma em diferentes defasagens (lags) temporais. Já o gráfico PACF mostra a correlação entre a série e seus lags, controlando os efeitos das defasagens intermediárias. Observa-se que, tanto na ACF quanto na PACF, a maioria dos coeficientes se encontra dentro dos limites de confiança (representados pelas linhas pretas), indicando que a maior parte das autocorrelações e autocorrelações parciais não são estatisticamente significativas. Entretanto, é possível identificar alguns *lags* (como o *lag 2* e o *lag 11*) que ultrapassam ligeiramente esses limites, sugerindo a presença de alguma dependência temporal nesses pontos.

Figura 1 – Linha de Tendência Exportações de Café

Fonte: CECAFÉ, Dados da Pesquisa, 2025

Na PACF, os picos negativos nos lags 2 e 11 também reforçam possíveis efeitos de

memória curta na série temporal, o que pode ser explorado na identificação da ordem do componente autorregressivo (AR).

Figura 2 – Gráficos de autocorrelação e autocorrelação parcial

Fonte: Dados da pesquisa

2.3 Treinamento das redes neurais (MLP, LSTM, GRU)

A janela temporal utilizada para a previsão foi definida com base em atrasos (*lags*) nos valores anteriores igual a 12, permitindo a criação de sequências mensais adequadas ao treinamento de redes neurais. Os dados foram normalizados e divididos em 70% para treinamento e 30% para teste. Por fim, três modelos distintos foram testados para a tarefa de predição: um *Multi Layer Perceptron* (MLP), um *Long Short-Term Memory* (LSTM) e também, um *Gated Recurrent Unit* (GRU). As redes foram treinadas e testadas utilizando validação cruzada temporal, por meio do método *TimeSeriesSplit* da biblioteca *Scikit-Learn*, considerando

3, 5 e 9 divisões sequenciais do conjunto de dados em subconjuntos de treino e teste. Para identificar a melhor combinação de hiper parâmetros, aplicou-se o *GridSearchCV* e otimização bayesiana, permitindo a seleção dos melhores parâmetros em cada rede para predição. A Tabela 2 apresenta os melhores parâmetros encontrados para cada rede.

Tabela 2 – Parâmetros das redes

rede	hidden layer	activation	Max iter/Epochs
MLP	(35,)	tanh	5000
LSTM	(64, 64)	tanh	100
GRU	(128,)	tanh	100

Fonte: Dados da pesquisa

Com base nos parâmetros otimizados, para efeitos de teste e reprodutibilidade executou-se as redes dez vezes. Para a MLP isso foi feito através de uma condicional *for* gerando sementes (*seeds*) aleatórias entre 1 e 1000. Cada *seed* foi gerada apenas uma única vez de forma randômica. Além disso, usamos outros parâmetros para avaliação das redes como R^2 e *U de Theil*.

2.4 Teste do modelo tradicional (SARIMA)

Como método tradicional para previsão utilizamos o tipo *Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average* (SARIMA), ou modelo autorregressivo integrado de médias móveis sazonal. A escolha dessa técnica deve-se ao fato dela ser amplamente utilizada na previsão de séries temporais que apresentam tendência e sazonalidade. Para fins de definição, a tendência refere-se à direção geral de crescimento ou declínio das exportações ao longo do tempo, enquanto a sazonalidade diz respeito a padrões regulares de variação que se repetem em determinados períodos, como estações do ano, feriados ou eventos específicos. Esses métodos são particularmente indicados quando se busca capturar esses dois componentes estruturais da série para fins de análise e tomada de decisão (Artley, 2025). Ao contrário do ARIMA, o SARIMA incorpora ao seu cálculo o fator *s* (sazonalidade) assim temos a notação do SARIMA como $(p, d, q)(P, D, Q)s$ onde:

- *p* é a ordem do termo autorregressivo,
- *d* a diferenciação não sazonal,
- *q* a ordem da média móvel,
- *P* a ordem do termo autorregressivo sazonal,
- *D* o número de diferenciações sazonais,
- *Q* a média móvel sazonal,
- *s* a periodicidade da sazonalidade, como por exemplo $s = 12$ para dados mensais (que é o caso desse estudo).

Desse modo, o modelo completo pode ser representado pela notação:

$$\varphi_p(L)\phi_p(L^s)\Delta_d\Delta_s y_t = \theta_q(L)H_Q(L^s)\varepsilon_t$$

Para o cálculo foi utilizado o software *SPSS Statistics*, com o objetivo de prever a exportação mensal de sacas de café. A análise gráfica evidenciou tendência (Fig. 1) e sazonalidade anual (Fig. 2), características reforçadas pelo resultado do teste de estacionariedade de Dickey-Fuller Aumentado (ADF), cujo p-valor (0,789) indicou que a série não é estacionária em nível. Com base nesses elementos, tendência, sazonalidade e não estacionariedade, foi adotada a seguinte especificação para o modelo SARIMA: (p, d, q)(P, D, Q)s = (1, 1, 1)(1, 1, 1)12, onde s = 12 representa a periodicidade mensal da série.

3. RESULTADOS

Após a otimização por *GridSearchCV* e *Bayesiana*, cada uma das três arquiteturas de rede neural foi executada dez vezes para garantir reprodutibilidade. A Tabela 3 apresenta os valores médios das métricas de avaliação em teste. Observa-se que a MLP obteve o menor MAE, indicando erro absoluto médio de 227 mil sacas, e o maior R² (0,587), superior ao alcançado por LSTM (0,580) e GRU (0,560). O índice *U de Theil* de 0,060 evidencia performance significativamente melhor que modelos ingênuos. Em termos de custo computacional, todas as RNAs apresentaram tempos de treino muito reduzidos (≤ 0,08 s), demonstrando viabilidade operacional em ambientes com hardware modesto.

Tabela 3 – Resultado médio das execuções pós otimização

redes	MAE Treino (em milhares)	MAPE Treino (%)	R ²	<i>U de Theil</i>	Tempo de Treino (s)	Tempo de Teste (s)
MLP	227.949,54	10,40	0,5868	0,06	0,03	0,0002
LSTM	332.612,49	10,28	0,5802	0,08	0,08	0,186
GRU	349.532,44	10,78	0,5604	0,07	0,08	0,142

Fonte: Dados da pesquisa

A MLP e o LSTM apresentaram desempenho ligeiramente superior ao do GRU. Em particular, a MLP destacou-se ao registrar um MAE de apenas 227 mil sacas, o que corresponde a aproximadamente 3% do valor médio observado, evidenciando sua maior precisão. Além disso, o coeficiente *U de Theil*, adotado para comparar o poder preditivo do modelo com o de uma previsão ingênua (modelo naïve), foi de 0,06 em média nos testes. Por ficar muito próximo de zero, esse resultado confirma que a MLP supera de forma consistente o desempenho de um modelo ingênuo, reforçando sua adequação. Na Fig. 3 podemos visualizar (linha laranja) que a MLP se adequa em boa parte a série histórica de exportações (linha azul). Nela é possível ver o

erro das previsões através da distância entre as duas linhas.

Figura 3 – Comparativo MLP vs. Série histórica

Fonte: Elaborado pelo autor

Quanto ao desempenho computacional, o tempo de execução foi bastante eficiente, com tempo médio de treino variando entre 0,03 e 0,08 segundos. Esse resultado evidencia a versatilidade das RNAs, que podem ser configuradas e executadas mesmo em ambientes com recursos computacionais modestos, reforçando os benefícios de sua aplicação. Por fim, graficamente a Fig. 4 traz a série histórica e o modelo predito pelas RNAs (LSTM e GRU) testadas, onde podemos observar que os dados conseguem, de certo modo, se ajustar à realidade, sendo capazes de identificar inclusive picos e vales no decorrer dos anos. Tal comportamento indica que os modelos são capazes de aprender não apenas as tendências gerais da série temporal, mas também suas variações sazonais e anomalias. A boa aderência visual entre os valores reais e preditos reforça a eficácia do processo de modelagem, mesmo diante da alta variabilidade característica das exportações de café, influenciadas por fatores como clima, demanda externa e oscilações de mercado. Além disso, as previsões feitas pelos modelos LSTM e GRU (linhas azuis nos respectivos gráficos) mostra coerente com o padrão histórico, sugerindo que o modelo possui certa robustez para análises prospectivas.

Figura 4 – Previsões dos modelos LSTM e GRU

Fonte: Elaborado pelo autor

3.1 Comparativo com o modelo SARIMA

Os resultados do modelo SARIMA por sua vez demonstraram desempenho pouco inferior ao das RNAs com um Erro Absoluto Médio (MAE) de 240.016,38, o que corresponde a aproximadamente 4% em termos absolutos de sacas. O coeficiente de determinação (R^2) atingiu um valor de 0,535, evidenciando uma baixa explicabilidade, mas ainda assim superior a uma previsão ingênua. Na Tabela 4, temos os resultados totais.

Tabela 4 – Resultado SARIMA

Modelo	Nº de preditores	R^2	MAPE (%)	MAE	Estatísticas	DF	Sig.
--------	------------------	-------	----------	-----	--------------	----	------

Total Exportações	0	,535	11,57	240.016	85,020	14	< 001
-------------------	---	------	-------	---------	--------	----	-------

Fonte: Dados da pesquisa, feito com *SPSS Statistics*

3.2 Confiabilidade dos modelos preditivos

Em geral, métricas como R^2 e MAE devem ser interpretadas no contexto do problema e da escala dos dados. Uma regra de bolso comum sugere que $R^2 > 0,7$ é considerado “forte” enquanto valores entre 0,5 e 0,7 são “moderados” (Manogna, Dharmaji, Sarang, 2025), de modo que nossos valores ($\approx 0,535-0,587$) indicam explicação de variância apenas mediana. Em cenários de séries temporais econômicas e de *commodities*, porém, não-linearidades e choques externos frequentemente limitam o R^2 de modelos simples. De fato, na literatura de previsão de preços agrícolas observa-se que modelos lineares ou ARIMA apresentam limitações claras e tendem a resultar em acurácia inferior, de modo que valores de R^2 nessa faixa não são incomuns. O MAE, por sua vez, precisa ser avaliado em termos absolutos e relativos: por exemplo, se as exportações mensais médias de café são da ordem de 3–4 milhões de sacas, um MAE de $\sim 0,227$ milhão equivale a cerca de 6–7% do volume, patamar de erro moderado para previsões estratégicas. Portanto, embora não indiquem previsões altamente precisas, os indicadores obtidos podem ser considerados aceitáveis para modelos desse tipo, refletindo o caráter intrinsecamente volátil do comércio de *commodities*.

Apesar da precisão estatística apenas moderada, tais modelos podem ainda ter utilidade prática, embora com cautela. Um R^2 em torno de 0,5 implica que cerca de metade da variabilidade da série fica sem explicação, o que significa incerteza residual relevante, contudo a literatura e alguns trabalhos recentes como os de Kurnadipare et al. (2025) evidenciam que métricas como um R^2 na faixa de 0,5–0,6 é coerente com previsões em dados reais. Assim, podemos dizer que em aplicações operacionais do agronegócio, apesar de erros numéricos relevantes, os modelos podem capturar tendências gerais e sazonalidades, sendo úteis para apoiar decisões de logística e estoques. Níveis de erro como os observados (5–10%) exigem cautela no uso das previsões como base de decisão final, recomendando-se complementar os modelos quantitativos com análises qualitativas e cenários alternativos. Em outras palavras, esses níveis de erro moderado não inviabilizam o uso dos modelos, mas apontam para confiabilidade apenas parcial – adequada para orientar política e planejamento, mas não para previsões pontuais precisas.

De modo geral o desempenho observado em nosso estudo está na mesma ordem de grandeza de trabalhos similares no setor; em outras palavras, embora haja margem para melhoria, as RNAs empregadas produzem previsões de exportações agrícolas que podem ser consideradas relativamente confiáveis dentro da prática corrente do agronegócio.

4. CONCLUSÃO

Este trabalho demonstrou que as RNAs podem oferecer previsões mais precisas das exportações mensais de café do Brasil em comparação ao tradicional SARIMA. O ganho em acurácia (redução de MAE em ~5% e aumento de R^2 em ~10 pontos percentuais) aponta para a utilidade das RNAs no planejamento logístico e comercial do setor. Além de confirmar a eficácia das RNAs em capturar padrões complexos de séries temporais, os resultados salientam a importância de métodos de otimização de hiper parâmetros e validação cruzada temporal para garantir robustez aos modelos.

Em síntese, o uso de RNAs no contexto do agronegócio cafeeiro representa uma resposta eficaz aos desafios de volatilidade climática e de mercado, oferecendo uma ferramenta valiosa para aprimorar a tomada de decisão e a sustentabilidade econômica do setor. Para trabalhos futuros, recomenda-se a incorporação de variáveis exógenas, como preços internacionais de café, variáveis cambiais, indicadores climáticos e comparação com outros algoritmos de aprendizado de máquina, como *XGBoost* e *Random Forest*, para verificar potenciais ganhos adicionais.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Thiago. Desenvolvimento de sistemas inteligentes para a predição de pragas e doenças no cafeeiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais, 75 p. 2021.

ANÁLISE MACRO. *Modelos SARIMA*. Disponível em: <https://analisemacro.com.br/economia/comentario-de-conjuntura/modelos-sarima/>. Acesso em: 21 jun. 2025.

ARTLEY, Brendan. Previsão de séries temporais com ARIMA, SARIMA e SARIMAX. *Towards Data Science*, 2025. disponível em: <https://towardsdatascience.com/time-series-forecasting-with-arima-sarima-and-sarimax-ee61099e78f6/>. Acesso em 22 de jun. de 2025.

ASSOCIAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR DO BRASIL (AEB). Brasil registra receita recorde nas exportações de café em janeiro de 2025. Disponível em: <https://www.aeb.org.br/assuntos-de-interesse/2025/02/brasil-registra-receita-recorde-nas-exportacoes-de-cafe-em-janeiro-de-2025/>. Acesso em: 21 jun. 2025.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Café. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/politica-agricola/cafe>. Acesso em: 21 jun. 2025.
CECAFÉ – CONSELHO DOS EXPORTADORES DE CAFÉ DO BRASIL. Relatório de exportações. Disponível em: <https://www.cecafe.com.br/publicacoes/relatorio-de-exportacoes/>. Acesso em: 21 jun. 2025.

EHLERS, Ricardo. *Modelos para séries temporais*. São Carlos: Universidade de São Paulo, Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, s.d. Disponível em: <https://www.icmc.usp.br/~ehlers/>. Acesso em: 3 jul. 2025.

JONES, P. W.; SMITH, P. *Stochastic processes: an introduction*. 3. ed. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC Press, 2017. (Chapman & Hall/CRC Texts in Statistical Science Series).

KURNADIPARE, A. I. et al. Comparing forecasts of agricultural sector export values using SARIMA and Long Short-Term Memory models. *Barekeng: Journal of Mathematics and Its Application*, Pattimura, v. 19, n. 1, p. 385–396, jan. 2025.

MANOGNA, R.L., DHARMAJI, V. & SARANG, S. Enhancing agricultural commodity price forecasting with deep learning. *Sci Rep* **15**, 20903 (2025). <https://doi.org/10.1038/s41598-025-05103-z>. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41598-025-05103-z#citeas>. Acesso em 03 de Julho de 2025.

MIRANDA, André P.; CORONEL, Daniel A.; VIEIRA, Kelmara M. Previsão do Mercado Futuro do Café Arábica Utilizando Redes Neurais e Métodos Econométricos. *Revista Estudos do CEPE*, Santa Cruz do Sul, n38, p.66-98, jul./dez. 2013.